

O‘QUV MOTIVATSIYASINING TALABALARDA ALTRUIZM NAMOYON
BO‘LISHIGA TA’SIRI

Kamolova Nilufar Davir qizi

O‘zMPU mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola talabalarda altruizmning shakllanishi bevosita ularning o‘quv motivatsiyasi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, bu jarayon psixologik jihatdan murakkab va ko‘p qatlamli dinamikaga ega. O‘quv motivatsiyasi yuqori bo‘lgan talabalarda altruizm ko‘proq ongli va barqaror namoyon bo‘ladi, chunki ular ta‘lim jarayonini shaxsiy manfaatdan tashqari, ijtimoiy qadriyatlar bilan uyg‘unlashtiradilar.

Kalit so‘z: motivatsiya, altruizm, ijtimoiy motivlar, professional motivlar.

Аннотация: В статье утверждается, что формирование альтруизма у студентов напрямую связано с их учебной мотивацией, и этот процесс психологически сложен и имеет многоуровневую динамику. У студентов с высокой учебной мотивацией альтруизм более осознан и устойчив, поскольку они сочетают образовательный процесс с социальными ценностями, помимо личных интересов.

Ключевые слова: мотивация, альтруизм, социальные мотивы, профессиональные мотивы.

Abstract: This article argues that the formation of altruism in students is directly related to their educational motivation, and this process is psychologically complex and has multi-layered dynamics. In students with high educational motivation, altruism is more conscious and stable, because they combine the educational process with social values, in addition to personal interests.

Key words: motivation, altruism, social motives, professional motives.

Talabalarda altruizmning shakllanishi bevosita ularning o‘quv motivatsiyasi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, bu jarayon psixologik jihatdan murakkab va ko‘p qatlamli dinamikaga ega. O‘quv motivatsiyasi yuqori bo‘lgan talabalarda altruizm ko‘proq ongli va barqaror namoyon bo‘ladi, chunki ular ta‘lim jarayonini shaxsiy manfaatdan tashqari, ijtimoiy qadriyatlar bilan uyg‘unlashtiradilar. Professional motivatsiya kuchli bo‘lgan talabalar altruizmni kelajak kasbiy faoliyatining zaruriy fazilati sifatida idrok etadilar, natijada yordam ko‘rsatish ularning kasbiy identifikatsiyasining muhim tarkibiy qismiga aylanadi. Ijtimoiy motivatsiya esa altruizmni guruhviy birdamlik va hamkorlik asosida mustahkamlaydi, chunki jamoadagi muvaffaqiyatning umumiyligini anglash talabani o‘zaro yordam berishga bo‘lgan ehtiyojini oshiradi. Obro‘ motivlari ham altruizmni rag‘batlantiruvchi omil sifatida namoyon bo‘lib, talabalar yordam ko‘rsatish orqali ijtimoiy e’tirof va ijobiy bahoga erishishni maqsad qiladilar.

Ijodiy motivatsiya altruizmni noodatiy va samarali shakllarda ifodalashga yordam beradi, chunki ijodiy qobiliyati rivojlangan talaba yordamni faqat odatiy vositalar bilan emas, balki innovatsion yondashuvlar orqali ham amalga oshiradi. Kommunikativ motivatsiya esa altruizmni

muloqot orqali rivojlantiradi, chunki talabalar bir-birlariga yordam berish orqali o‘zaro ishonch va ijtimoiy aloqalarni mustahkamlaydilar. Kognitiv motivatsiya altruizmni intellektual hamkorlik orqali qo‘llab-quvvatlaydi, masalan, bilim almashish, maslahat berish va birgalikda masalalarni yechish altruistik faoliyatning shakllanishiga xizmat qiladi. O‘z imkoniyatlarini namoyon etish motivlari altruizmni shaxsiy o‘shish bilan uyg‘unlashtiradi, bu esa yordam berishni o‘zini tasdiqlashning samarali vositasiga aylantiradi. Dinamik rivojlanishda o‘quv motivatsiyasi altruizmni shaxsiy tashabbusdan jamoaviy vazifaga ko‘taradi, natijada yordam berish ijtimoiy norma darajasiga chiqadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, altruizmning shakllanishida har xil motivlar turlicha bosqichlarda muhim ahamiyat kasb etadi. Birinchi bosqichlarda obro‘ motivlari va ijodiy motivlar ko‘proq ta‘sir ko‘rsatsa, ikkinchi bosqichlarda ijtimoiy motivlar yetakchilik qiladi, uchinchi bosqichlarda professional motivlar altruizmni chuqurroq asoslaydi, to‘rtinchi bosqichlarda esa altruizm professional qadriyat sifatida barqarorlashadi. Shu tariqa, o‘quv motivatsiyasi talabalarda altruizmning namoyon bo‘lishida nafaqat tashqi rag‘bat, balki ichki psixologik ehtiyoj va ijtimoiy mas‘uliyatni uyg‘unlashtiruvchi mexanizm sifatida ishlaydi. Pedagogik tajriba shuni ko‘rsatadiki, o‘quv motivatsiyasini ongli ravishda kuchaytirish altruizmning rivojlanishini qo‘llab-quvvatlaydi va uni shaxsiy sifat sifatida barqarorlashtiradi. Shu sababli, ta‘lim jarayonida motivatsion komponentlarni to‘g‘ri yo‘naltirish altruizmni rivojlantirishning muhim pedagogik-psixologik sharti sifatida qaraladi.

O‘quv motivatsiyasining altruizmga ta‘sirini chuqurroq tahlil qilganda, u nafaqat bilim olish jarayonida, balki shaxsning psixologik iqlimida ham sezilarli o‘zgarishlarni yuzaga keltirishi aniqlanadi. Talabalarda ijtimoiy motivlar kuchli bo‘lsa, ular altruistik faoliyatni jamoadagi o‘zaro birdamlik va hamkorlik asosida rivojlantiradilar, bu esa ularni boshqalarga yordam berishga ko‘proq tayyor qiladi. O‘quv jarayonida qo‘llanilgan kommunikativ topshiriqlar, guruhviy mashg‘ulotlar va jamoaviy loyihalar altruistik munosabatlarni mustahkamlab, talabalarni o‘zaro yordamni tabiiy norma sifatida qabul qilishga o‘rgatadi. Bunda obro‘ motivlari ham o‘ziga xos rol o‘ynaydi, chunki talaba yordam berish orqali jamoadagi maqomini oshiradi va ijtimoiy e‘tirofga erishadi. Shuningdek, professional motivatsiya altruizmni kelajak kasbiy faoliyat bilan uyg‘unlashtiradi, natijada yordam berish xatti-harakatlari pedagogik mas‘uliyat sifatida shakllanadi. Bu jarayon altruizmni shaxsiy tashabbusdan jamoaviy vazifaga o‘tkazib, uni ijtimoiy zaruriyat darajasiga ko‘taradi.

Ijodiy motivatsiya altruizmni o‘ziga xos shakllarda ifodalash imkonini beradi, masalan, talaba yordamni faqat material yoki maslahat berish orqali emas, balki yangicha yondashuvlar va noodatviy usullar orqali ham amalga oshiradi. Bu esa altruistik faoliyatni nafaqat samarali, balki jozibador ham qiladi. Kognitiv motivatsiya yordam berishni intellektual hamkorlikka bog‘laydi, bunda talabalar bilim almashish, bir-biriga maslahat berish va muammolarni birgalikda hal qilish orqali altruistik qadriyatlarni mustahkamlaydilar. Shu bilan birga, o‘zini ijodiy jihatdan namoyon etish motivi altruizmni shaxsiy rivojlanish bilan uyg‘unlashtiradi, bu esa talabaga yordam berish orqali o‘zini tasdiqlash imkoniyatini yaratadi. Shuningdek, ijtimoiy motivatsiyaning kuchli bo‘lishi talabaning altruistik qarorlarini ko‘proq jamoadagi birdamlikka qaratadi, bu esa guruhning umumiy natijalarini yaxshilashga yordam beradi. Shu tarzda, motivatsiyaning turli shakllari altruizmni bosqichma-bosqich takomillashtiruvchi va barqarorlashtiruvchi psixologik mexanizmlar sifatida namoyon bo‘ladi.

Dinamik tahlil shuni ko‘rsatadiki, altruizmning rivojlanishi bosqichma-bosqich o‘zgarib boradi: dastlabki bosqichlarda altruistik faoliyat ko‘proq tashqi rag‘batlarga bog‘liq bo‘lsa, keyinchalik ijtimoiy va professional motivlar kuchayishi bilan u ichki qadriyat darajasiga ko‘tariladi. Talabalar altruizmni ijtimoiy birdamlikni mustahkamlovchi, kasbiy kompetensiyani boyituvchi va

shaxsiy qoniqishni ta'minlovchi faoliyat sifatida idrok qiladilar. Shu jihatdan qaralganda, o'quv motivatsiyasi altruizmni barqaror shaxsiy fazilat sifatida shakllantirishda strategik ahamiyat kasb etadi. Pedagogik tajriba ko'rsatadiki, agar o'quv motivatsiyasi to'g'ri yo'naltirilsa, altruistik qadriyatlar faqat ta'lim jarayonida emas, balki talabalar hayotining boshqa sohalarida ham mustahkamlanadi. Demak, o'quv motivatsiyasi talabalarda altruizmning psixologik mexanizmlarini qo'zg'atuvchi asosiy manba bo'lib, ularni shaxsiy manfaatlardan tashqari jamiyat va kasbiy sohada ham ijtimoiy ahamiyatli faoliyatga undaydi.

Jumladan, “Talabalarda altruizm namoyon bo'lishiga o'quv motivatsiyasining ta'siri”ga o'tamiz.

1-jadval

Talabalarda altruizm namoyon bo'lishiga o'quv motivatsiyasining ta'siri (n=598)

Mezonlar	Altruizm			
	1-kurs (n=147)	2-kurs (n=132)	3-kurs (n=152)	4-kurs (n=167)
Kommunikativ motivlar	0,075	-0,014	0,006	-0,071
O'zini olib qochish motivi	0,064	-0,060	-0,083	-0,085
Obro' motivlari	0,626**	0,498	-0,026	0,080
Professional motivlar	0,275**	-0,064	0,517**	0,454**
O'z imkoniyatlarini ijod sohasida ro'yobga chiqarish motivlari	0,423**	0,123	-0,142	-0,099
O'quv va kognitiv motivlar	-0,054	0,047	-0,072	0,057
Ijtimoiy motivlar	-0,097	0,506**	0,405**	0,035

Izoh: **p ≤ 0,01, *p ≤ 0,05

Birinchi kurs talabalari orasida "obro' motivlari" altruistik xulq bilan sezilarli darajada ijobiy bog'lanishda bo'ldi ($r_s=0,626$; $p \leq 0,01$). Talaba o'zini guruhda ijtimoiy maqomga ega shaxs sifatida ko'rsatishga intilganida, altruistik xatti-harakatlar uning obro'sini oshiruvchi omil sifatida qabul qilinadi. Obro' motivatsiyasi altruizmni tashqi ijtimoiy baholash bilan bog'laydi, bu esa yordamni yanada ko'rinadigan va jamoaviy qadrlanadigan faoliyatga aylantiradi. Talaba o'zining yordam beruvchi xatti-harakatlarini boshqalarning nazarida ijobiy imidj shakllantirish vositasi sifatida qo'llaydi. Obro' motivlari altruizmni shaxsiy manfaat va ijtimoiy qadriyat o'rtasida muvofiqlashtiruvchi psixologik mexanizmga aylantiradi. Bu jarayon yordamni “o'zini namoyon qilish” shakli bilan uyg'unlashtiradi. Obro' motivlari kuchli bo'lgan talaba altruistik faoliyat orqali ijtimoiy e'tirofga erishadi. Bu esa altruizmning ijtimoiy mukofotlanishini ta'minlaydi. Yordam berish talaba uchun “o'z obro'sini ko'tarish” imkoniyati bo'lib, altruistik harakatlar sonini ko'paytiradi. Guruh a'zolari tomonidan ijobiy baholangan xatti-harakat altruizmni mustahkamlovchi ijtimoiy norma sifatida qabul qilinadi. Obro' motivlari altruistik qadriyatlarni tashqi ijtimoiy kontekstda rag'batlantiradi. Birinchi kursda talabalar hali shaxsiy identitetini shakllantirish bosqichida bo'lganliklari sababli, obro' motivlari yordamga nisbatan kuchli psixologik stimuly bo'lib xizmat

qiladi. Bu jarayon altruizmni tashqi baholashga asoslangan holda barqaror qiladi. Obro‘ motivlari altruizmni “ko‘rinarli faoliyat” sifatida mustahkamlaydi. Shaxsiy nufuzni oshirish ehtiyoji altruistik faoliyatni tez-tez namoyon qilishga sabab bo‘ladi. Talaba yordam orqali o‘zining ijtimoiy mas‘uliyatli shaxs ekanini ko‘rsatadi. Obro‘ motivlari altruizmni ijtimoiy ta‘sirchanlik bilan uyg‘unlashtiradi. Yakuniy natijada, birinchi kurs talabalari uchun altruizm obro‘ orttirishning muhim psixologik vositasi sifatida shakllanadi.

Birinchi kurs talabalari orasida "professional motivlar" altruizm bilan sezilarli ijobiy bog‘lanishda namoyon bo‘ldi ($r_s=0,275$; $p\leq 0,01$). Bu shuni anglatadiki, talaba o‘zining kelajakdagi kasbiy faoliyatini ongida tasavvur qilgan sari altruistik xulqni ham kasbiy tayyorgarlikning bir qismi sifatida qabul qiladi. Kasbiy motivatsiya altruizmni pedagogik mas‘uliyat bilan bog‘laydi. Birinchi kursdayoq kasbiy o‘zini anglash jarayoni altruizmni “kasbga mos fazilat” sifatida ko‘rsatadi. Talaba o‘qituvchilik faoliyatini ko‘z oldiga keltirar ekan, yordam berish fazilatini ham shaxsiy kompetensiya sifatida shakllantiradi. Professional motivlar altruizmni ongli ravishda kasbiy qadriyat darajasiga ko‘taradi. Bu jarayon yordamni “kelajakda zarur bo‘ladigan kompetensiya” sifatida ko‘rsatadi. Talabalarda altruizm pedagogik faoliyatning asosiy psixologik sharti sifatida qaraladi. Kasbiy motivlar altruistik qarorlarni kuchaytirib, yordamni ongli va mas‘uliyatli faoliyat darajasiga olib chiqadi. Birinchi kursda kasbiylikka yo‘naltirilgan talaba altruizmni ham “o‘qituvchi bo‘lish” jarayonining ajralmas qismi sifatida ko‘radi. Kasbiy motivatsiya altruizmni ijtimoiy ahamiyatli qadriyat sifatida mustahkamlaydi. Talaba altruistik faoliyatni nafaqat ijtimoiy, balki professional rivojlanish mezonini sifatida ham qabul qiladi. Bu jarayon altruizmni “kelajakdagi pedagogik rol” bilan bog‘laydi. Professional motivlar altruizmni barqaror psixologik xususiyat sifatida shakllantiradi. Shu sababdan, birinchi kursda altruizm professional o‘zini anglash jarayoniga chambarchas bog‘liq bo‘lib chiqadi.

Birinchi kursda "o‘z imkoniyatlarini ijod sohasida ro‘yobga chiqarish motivlari" altruizm bilan ijobiy bog‘lanishda bo‘ldi ($r_s=0,423$; $p\leq 0,01$). Talaba o‘zining ijodiy salohiyatini namoyon etishga intilar ekan, altruizm ham shaxsiy o‘zini ifodalashning muhim shakliga aylanadi. Ijodiy imkoniyatlar altruizmni noodatiy, yangicha shakllarda ifodalashga imkon beradi. Yangi g‘oya va tashabbus orqali yordam ko‘rsatish altruistik faoliyatni yanada jozibador qiladi. Bu jarayon altruizmni ijodiy tashabbus bilan uyg‘unlashtiradi. Talaba altruizmni ijodiy o‘zini anglashning psixologik qismi sifatida qabul qiladi. O‘zining ijodiy imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish altruizmni shaxsiy qoniqish manbai sifatida mustahkamlaydi. Talaba yordamni ijodiy muhit yaratish bilan bog‘laydi. Bunda altruizm ijodiy ifoda va tashabbus orqali amalga oshadi. “Ijod motivlari” altruizmni oddiy yordam emas, balki yangilik yaratish shakliga aylantiradi. Talaba altruistik faoliyatni ijodiy samaradorlik bilan uyg‘unlashtiradi. Ijodiy qobiliyat altruizmni guruhda ijtimoiy innovatsiya sifatida ko‘rsatadi. Bu jarayon yordamni samarali va kreativ qiladi. Talaba o‘zining ijodiy tashabbuslari orqali altruistik qadriyatlarni yanada boyitadi.

Ikkinchi kurs talabalari orasida "ijtimoiy motivlar" altruizm bilan sezilarli ijobiy bog‘lanishda bo‘ldi ($r_s=0,506$; $p\leq 0,01$). Bu shuni ko‘rsatadiki, talabaning jamoadagi ijtimoiy rolini anglash va guruhga mansublik hissi altruistik xulqning kuchayishida asosiy psixologik determinant sifatida xizmat qiladi. “Ijtimoiy motivlar” talabalarda o‘zini jamoaning bir qismi sifatida idrok etishga yordam beradi, bu esa altruizmni o‘zaro yordam va birdamlik tamoyillari bilan uyg‘unlashtiradi. Talaba ijtimoiy munosabatlarda o‘zining foydali ekanligini ko‘rgan sari, altruistik faoliyat unga ichki qoniqish va psixologik mukofot olib keladi. Guruhdagi ijobiy o‘zaro ta‘sir altruizmni shaxsiy manfaatlardan ko‘ra ko‘proq jamoaviy qadriyatlar asosida shakllanishiga olib keladi. Ijtimoiy motivlar kuchli bo‘lgan talaba altruizmni “guruhning muvaffaqiyati” bilan bog‘lab ko‘radi, shuning

uchun yordam berishni ijtimoiy vazifa sifatida qabul qiladi. Talabalarda bu davrda hamkorlik va kooperativlik qadriyatlari kuchayib boradi, natijada altruizm ham barqaror faoliyat sifatida qaraladi. “Ijtimoiy motivlar” altruizmni shunchaki hissiy reaksiya emas, balki ongli ravishda jamoaviy mas’uliyatni his etish sifatida shakllantiradi. Guruhdagi ijobiy psixologik iqlim altruistik faoliyatni qo‘llab-quvvatlab, uni ijtimoiy norma darajasiga olib chiqadi. Talaba o‘zining altruistik xatti-harakatlarini jamoadagi birdamlik va o‘zaro yordam me‘yorlari bilan uyg‘unlashtiradi. Bu jarayon altruizmni ko‘proq tizimli va ijtimoiy foydali faoliyat sifatida kuchaytiradi. “Ijtimoiy motivlar” altruizmni ijtimoiy integratsiyaning kuchli psixologik mexanizmiga aylantiradi. Talaba yordam berishni nafaqat axloqiy qadriyat sifatida, balki jamoadagi pozitsiyasini mustahkamlash vositasi sifatida ham idrok qiladi. Guruhdagi ijtimoiy tajriba talabalarda altruistik qadriyatlarning mustahkamlanishiga yordam beradi. Bu jarayonda altruizm jamoadagi ijtimoiy birdamlikni ta’minlashning muhim vositasiga aylanadi. Ijtimoiy motivlar altruizmni ijtimoiy mas’uliyat va ijtimoiy kapitalning psixologik ifodasi sifatida ko‘rsatadi. Talabalarda bu motivlar yordam berishni tabiiy va me‘yoriy hodisa sifatida qabul qilishga olib keladi. Shu bois ikkinchi kursda altruizmning kuchayishi bevosita ijtimoiy motivlar bilan bog‘liq bo‘lib, bu talabalarda ijtimoiy faollik va jamoadagi birdamlikning kuchayishi bilan uyg‘unlashadi. Yakunda “ijtimoiy motivlar” ikkinchi kurs talabalarida altruizmni barqaror, ongli va jamoaviy qadriyat sifatida shakllantiruvchi asosiy psixologik omil bo‘lib xizmat qiladi.

Uchinchi kurs talabarlari orasida "professional motivlar" altruizm bilan yuqori darajada ijobiy bog‘lanishda namoyon bo‘ldi ($r_s=0,517$; $p\leq 0,01$). Bu bosqichda talabalarda kasbiy identifikatsiya jarayoni kuchaygani sababli altruizm ham kasbiy o‘zini anglashning psixologik ko‘rinishiga aylanadi. Talaba o‘zini bo‘lajak mutaxassis sifatida tasavvur qilganida, yordam berish xatti-harakatlarini professional fazilat sifatida ko‘radi. “Professional motivlar” altruizmni faqat emotsional impuls emas, balki kasbiy kompetensiyaning ajralmas qismi sifatida shakllantiradi. Bu jarayon altruistik faoliyatni shaxsiy tashabbusdan kasbiy mas’uliyatga ko‘taradi. Talaba guruhdagi yordamni kelajakda o‘qituvchilik yoki boshqa ijtimoiy faoliyatga tayyorgarlik sifatida idrok qiladi. Professional motivatsiya altruizmni barqaror, ongli va ijtimoiy jihatdan qadrlil qadriyat darajasiga olib chiqadi. Yordam berishning kasbiy qiymati talabalarning altruistik qarorlarini ratsional asoslashga imkon yaratadi. Uchinchi kursda professional motivlar kuchaygani sari altruizm ham muntazam va tizimli faoliyat sifatida shakllanadi. Talaba o‘z kasbiy muvaffaqiyatini altruistik qadriyatlar bilan uyg‘unlashtirishga intiladi. Bu jarayon yordamni shaxsiy manfaatdan ustun qo‘yadigan axloqiy qadriyat sifatida ko‘rsatadi. Professional motivlar altruizmni ijtimoiy ehtiyojlarni kasbiy kompetensiya bilan bog‘lash vositasiga aylantiradi. Talaba altruistik faoliyatni kasbiy samaradorlikning psixologik indikatori sifatida qabul qiladi. Shu bois bu bosqichda yordam berish altruizm emas, balki “kasbiy zarurat” sifatida ko‘riladi. Bu esa altruizmni yanada mustahkam psixologik asosga ega qiladi. Uchinchi kursda altruizm professional motivlar bilan uyg‘unlashib, kelajakdagi kasbiy rolni chuqurroq idrok etish bilan mustahkamlanadi.

Uchinchi kursda "ijtimoiy motivlar" ham altruizm bilan sezilarli ijobiy bog‘lanishda aniqlandi ($r_s=0,405$; $p\leq 0,01$). Talabaning jamoadagi birdamlik, kooperatsiya va ijtimoiy mas’uliyat hissi altruistik faoliyatni kuchaytiradi. “Ijtimoiy motivlar” altruizmni shaxsiy ehtiyojlardan ko‘ra jamoaviy qadriyatlarga yo‘naltiradi. Bu jarayon yordamni nafaqat ijtimoiy, balki axloqiy majburiyat sifatida namoyon qiladi. Talaba altruistik faoliyatni guruhdagi integratsiya vositasi sifatida ko‘radi. Ijtimoiy motivlar altruizmni ijtimoiy birdamlik va hamkorlik mexanizmiga aylantiradi. Talaba guruhdagi altruistik harakatlarni umumiy muvaffaqiyat mezonini sifatida baholaydi. Bu jarayon altruizmni shaxsiy tashabbusdan tashqari, jamoaviy muvaffaqiyatga qaratilgan faoliyat sifatida mustahkamlaydi.

Ijtimoiy motivlar kuchli bo'lsa, talabalar altruizmni jamiyatga foyda keltirish shakli sifatida idrok qiladilar. Bu bosqichda altruizm ijtimoiy mas'uliyatni ongli ravishda his qilish bilan mustahkamlanadi. Talabalarda altruistik faoliyat ijtimoiy birdamlikni kuchaytiruvchi psixologik mexanizm sifatida shakllanadi. “Ijtimoiy motivlar” yordam berishni tabiiy va me'yoriy hodisa sifatida qabul qilishni rag'batlantiradi. Talaba altruizmni ijtimoiy rolini bajarishning bir qismi sifatida ko'radi. Bu jarayon yordamni jamoadagi ijobiy iqlim bilan uyg'unlashtiradi. Ijtimoiy motivlar altruistik faoliyatni ko'proq tizimli va barqaror qiladi. Shu sababli uchinchi kursda altruizm ijtimoiy motivlar bilan bevosita uzviy bog'liq bo'lib, talabaning ijtimoiy faolligi va birdamlik darajasi bilan kuchayadi.

To'rtinchi kurs talabari orasida "professional motivlar" altruizm bilan yuqori darajada ijobiy bog'lanishda bo'ldi ($r_s=0,454$; $p\leq 0,01$). Bu natija shuni ko'rsatadiki, o'qishni yakunlash arafasida bo'lgan talabalarda kasbiy motivatsiya altruistik faoliyatni kuchli rag'batlantiruvchi omilga aylanadi. Talabalar o'zlarini kelajakdagi kasbiy faoliyatda shaxsiy mas'uliyat va ijtimoiy vazifalarni bajaruvchi mutaxassis sifatida ko'rganlari sari, altruizm ham kasbiy kompetensiyaning ajralmas qismi sifatida idrok qilinadi. “Professional motivlar” altruizmni ijtimoiy foydali faoliyat bilan uyg'unlashtiradi, bu esa talabaning altruistik qarorlarini mustahkamlaydi. Yordam berish bu bosqichda shaxsiy qoniqish emas, balki kasbiy zarurat sifatida qabul qilinadi. Pedagogik yoki boshqa mutaxassislik sohalarida altruizmning mavjudligi kasbiy samaradorlikni ta'minlaydigan psixologik sifat sifatida qaraladi. Professional motivlar kuchaygan sari altruizm ham muntazam, tizimli va ongli faoliyat darajasiga ko'tariladi. Talabalar altruistik faoliyatni “o'qituvchilik etikasi” yoki “kasbiy mas'uliyat” mezoni sifatida idrok etadilar. Shu sababli altruizm bu bosqichda ijtimoiy birdamlik va kasbiy axloqiy qadriyatlarining uyg'unlashuv nuqtasiga aylanadi. “Professional motivlar” altruizmni shaxsiy tashabbusdan ko'ra, kelajakdagi pedagogik rol bilan bog'liq zaruriyat sifatida kuchaytiradi. To'rtinchi kursda altruizm shaxsiy manfaatlardan ko'ra kasbiy vazifalarni bajarishga qaratilganligi bilan farq qiladi. Bu jarayon yordamni “kasbiy o'zini anglash”ning psixologik indikatoriga aylantiradi. Professional motivatsiya altruizmni ijtimoiy kapital sifatida qabul qilishga yordam beradi. Talaba altruistik faoliyatni nafaqat darsdagi ko'mak shaklida, balki kelajakdagi kasbiy faoliyatining tayanch qadriyati sifatida ko'radi. Shu bilan birga, professional motivlar altruizmni barqaror ijtimoiy xatti-harakat sifatida mustahkamlaydi. Yordam berishning mazmuni talabalarda tobora ko'proq “kelajakdagi kasbiy muvaffaqiyat” bilan bog'lanadi. Bu jarayon altruizmni ongli, axloqiy va kasbiy asoslangan faoliyat darajasiga olib chiqadi. Yakuniy natijada, to'rtinchi kurs talabalarida altruizm professional motivlar bilan bevosita bog'liq holda kasbiy o'zini anglashning psixologik mexanizmiga aylanadi.

3.2-jadval tahlilidan ko'rinadiki, talabalarda altruizmning namoyon bo'lishi o'quv motivatsiyasi bilan uzviy bog'liq bo'lib, bu bog'lanish har bir kursda turlicha psixologik determinantlar orqali yuzaga chiqadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, altruizmning shakllanishida motivlar dinamik ravishda o'zgaradi va talabaning o'qishdagi bosqichiga qarab yangicha psixologik mazmun kasb etadi.

Birinchi kursda altruizm asosan "obro' motivlari", "professional motivlar" hamda "ijodiy imkoniyatlarni ro'yobga chiqarish motivlari" bilan mustahkam bog'liq bo'lib chiqdi. Bu bosqichda talaba yangi ijtimoiy muhitga kirib kelayotganligi sababli, o'z obro'sini oshirish, kasbiy kelajagini ongida shakllantirish va ijodiy o'zini namoyon qilish ehtiyoji yordam xatti-harakatlarini kuchli rag'batlantiradi. Demak, altruizm bu bosqichda tashqi ijtimoiy baho va o'zini tasdiqlash ehtiyoji bilan uzviy bog'lanadi.

Ikkinchi kursda esa altruizmni belgilovchi asosiy omil "ijtimoiy motivlar" bo'ldi. Talaba jamoadagi o'z rolini chuqurroq anglay boshlaydi, birdamlik va hamkorlikka intilishi kuchayadi, bu esa altruistik faoliyatni ijtimoiy integratsiyaning barqaror psixologik mexanizmiga aylantiradi. Aynan shu bosqichda yordam berish shaxsiy tashabbus emas, balki guruh manfaatlariga xizmat qiluvchi ongli faoliyat sifatida namoyon bo'ladi.

Uchinchi kurs natijalari altruizmni yanada professional va ijtimoiy asoslangan jarayon sifatida ko'rsatdi. Bu bosqichda altruizm "professional motivlar" va "ijtimoiy motivlar" bilan bevosita bog'liq bo'lib, talabanning kasbiy identifikatsiya jarayonini mustahkamlashga xizmat qiladi. Talaba altruistik faoliyatni kelajakdagi kasbiy rolining zaruriy elementi sifatida idrok etadi va uni jamoaviy birdamlikni mustahkamlovchi qadriyat sifatida shakllantiradi.

To'rtinchi kursga kelganda esa altruizmning asosiy determinanti sifatida faqat "professional motivlar" yetakchilik qildi. Bu davrda talaba altruizmni shaxsiy fazilat emas, balki kasbiy zarurat sifatida qabul qiladi. Yordam berish pedagogik yoki mutaxassislik faoliyatining ajralmas sharti bo'lib, altruizm professional o'zini anglashning psixologik ko'rsatkichiga aylanadi.

Umuman olganda, altruizmning shakllanishi bosqichma-bosqich rivojlanadi: birinchi kursda obro' va ijodiy o'zini tasdiqlash ehtiyoji asosiy omil bo'lsa, ikkinchi kursda jamoadagi birdamlik motivlari yetakchilik qiladi, uchinchi kursda professional va ijtimoiy motivlar birgalikda ta'sir ko'rsatadi, to'rtinchi kursda esa altruizm professional motivlar bilan barqaror bog'lanadi.

Yuqoridagilarga asoslanib quyidagi xulosalarni shakllantirishimiz mumkin:

1. Talabalarda altruizm namoyon bo'lishi o'quv motivlariga bog'liq bo'lib, talabanning faoliyat motivatsiyasining differensial ta'sirida reprezentatsiyalanishi aniqlandi;
2. Talabalarda altruizm namoyon bo'lishiga o'quv motivatsiyasining ta'siri birinchi bosqichda ijtimoiy mavqega intilish hamda o'z imkoniyatlarini ijodiy rakursda ro'yobga chiqarish motivi, ikkinchi va uchinchi kurslarda esa ijtimoiy motivning ustuvorligi tufayli professional motivlarga bog'liq ekanligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Кухтова Н.В. Адаптация шкалы «Альтруизма» (Ф.Раштона)/ Н.В.Кухтова// 3б. навуқ. прац Акад. паслядыплом. адукацыі. – 2011. – С. 148–159.
2. Битянова М.Р. Социальная психология. 2е издание дополненное и переработанное. -М.: Питер. 2008. С.162-167.
3. Nishonova Z.T. Asomiddinova Sh. Psixologik maslahat. -T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati. 2010. -248 b
4. O'zbekiston Respublikasining «Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida»gi Qonuni O'RQ-406. - <https://lex.uz/docs/-3026246>